

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Use of organo-mineral fertilizers to improve sorghum grain and fodder yields while bringing abandoned soils back into production

Practice Abstract n.1

Authors: Mamadou Traoré (1); Bazoumana Koulibay (2); Fadilatou Sakandé (1); Adama Bamogo (1); Adama Belem (1)

Authors' affiliation: University of Nazi Boni, Burkina Faso (1); Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso, Burkina Faso (2)

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Use of organo–mineral fertilizers to improve sorghum grain and fodder yields while bringing abandoned soils back into production

The physical and economic inaccessibility of organic or mineral fertilizers is a serious limitation to the productivity and sustainability of cotton-based farming systems in Western Burkina Faso. In these systems, crop yields are low, and soils are so degraded that organic or mineral fertilizers alone cannot restore them while maintaining reasonable production, hence leading to their abandonment.

To address this issue, the EWA-BELT Project co-developed with farmers fertilization systems based on the combination of manure and mineral fertilizers. The trials were carried out on sorghum because of its dual usefulness: seeds for family food and stems for forage. Among the fertilization combinations tested, the addition of 2 t ha⁻¹ of compost combined with 150 kg/ha of NPK+S+B and 50 kg ha⁻¹ of urea improved seed and straw yields by an average of 42% and 60%, respectively, compared to unfertilized sorghum fields, which is a common practice. This fertilization approach allowed nutrient recycling at the plot level and improved agriculture–livestock integration, with all the resulting benefits (better physical condition of the animals, increased manure production, etc.). The combination of organic and mineral fertilizers also had the advantage of reintegrating abandoned soils into cropping systems, thereby increasing household productivity and resilience while strengthening food security. Ultimately, this practice enhances agricultural soil use and prevents the cultivation of marginal lands, which is a major cause of natural resource degradation.

For further insights, please also see:

- <https://www.youtube.com/watch?v=BiIYuXiYrOw&t=14s>
- <https://youtu.be/WPrJTnpbPb8>

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Utilisation de la fumure organo-minérale pour restaurer les sols dégradés tout en augmentant les rendements en grains et en fourrage du sorgho

Practice Abstract n.1

Authors: Mamadou Traoré (1); Bazoumana Koulibay (2); Fadilatou Sakandé (1); Adama Bamogo (1); Adama Belem (1)

Authors' affiliation: University of Nazi Boni, Burkina Faso (1); Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso, Burkina Faso (2)

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Utilisation de la fumure organo-minérale pour restaurer les sols dégradés tout en augmentant les rendements en grains et en fourrage du sorgho

L'indisponibilité physique et économique des fertilisants organiques ou minéraux est une limite sérieuse à la productivité et à la durabilité des systèmes de culture à base de cotonnier à l'Ouest du Burkina Faso. Dans ces systèmes, les rendements sont faibles et les sols sont si dégradés que la fumure organique ou minérale seule ne peut pas les restaurer tout en maintenant une production raisonnable, d'où leur abandon. Pour résoudre ce problème, les activités du Projet EWA-BELT ont permis de co-développer avec les producteurs des approches de fertilisation basées sur la combinaison de la fumure organique et des engrais minéraux. Les essais ont été réalisés sur le sorgho en raison de sa double utilité : les graines pour l'alimentation familiale et les tiges pour le fourrage. Parmi les formules de fertilisation testées, l'apport de 2 t/ha de compost combiné à 150 kg/ha de NPK+S+B et 50 kg/ha d'urée a permis d'améliorer en moyenne les rendements en grains et en paille de 42 % et 60 %, respectivement, par rapport aux champs de sorgho non fertilisés, une pratique courante. Cette approche de fertilisation a favorisé le recyclage des nutriments à l'échelle des parcelles et amélioré l'intégration agriculture-élevage, avec tous les avantages qui en découlent (meilleure condition physique des animaux, augmentation de la production de fumier, etc.). La combinaison de fumure organique et minérale a également permis de réintégrer les sols abandonnés dans les systèmes de culture, augmentant ainsi la productivité et la résilience des ménages tout en renforçant la sécurité alimentaire. À terme, cette technologie permet d'optimiser l'utilisation des sols agricoles et d'éviter la mise en culture des terres marginales, une cause majeure de la dégradation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations, voir aussi:

- <https://www.youtube.com/watch?v=BiIYuXiYrOw&t=14s>
- <https://youtu.be/WPrJTnpbPb8>

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein